

Innovación Educativa. Una visión general.
 Ángel Fidalgo Blanco.
 Universidad Politécnica de Madrid.
 DOI 10.5281/zenodo.3940611

Me presento

- ¿Cómo comenzó todo? Según mi propia experiencia
- Mis credenciales (sin acabar)

Conocer el terreno

- Qué es la innovación educativa Alcance
- Tipos de IE
- IE Cercana

Conocer el mundillo

- Cara y cruz
 - De la Innovación Educativa
 - Del profesorado que innova
- Tendencias
 - Curva tendencias
 - Breve descripción de tendencias (pág 4)
- Gestión (para ver la dificultad)

Para planificar y aplicar MÉTODO MAIN

- Saber dónde queremos llegar
 - Problema Raíz ¿Ejemplos?
 - Indicadores
 - ¿Ejemplos?
 - Una cuestión muy importante
 - Convergencia de indicadores
 - tipos de indicadores e indicadores más habituales
- Elegir el método de innovación más adecuado
 - Un ejemplo con Aula Invertida
- Una de cocina (para personalizarla a nuestra aula)
 - Un ejemplo con aula invertida
 - Ingrediente Video
 - Tecnología ScreenCat / Youtube
 - Actividad El alumnado debe ver el video y contestar un cuestionario
- Ya que vamos a trabajar
 - Hagamos una buena práctica
 - Publiquemos

Por si queréis seguir ...

- Canal Youtube
- Comunidad de aprendizaje
- Blog
- Twitter
- Repositorio
 - Buscador blog (en construcción)
 - Escuela pública (en construcción)
 - Artículos
- Congreso

Innovación Educativa. Una visión general.
Ángel Fidalgo Blanco.
Universidad Politécnica de Madrid.
DOI 10.5281/zenodo.3940611

Este mapa se ha diseñado como recurso de aprendizaje para el curso:

De la Mejora a la Innovación Docente.
Master de Docencia Universitaria para el profesorado Novel.
Universidad de Barcelona.

Impartido el 7 y 14 de julio de 2020.

Para citar cualquier elemento del mapa. Referencia:

Fidalgo-Blanco, Ángel. Innovación Educativa: una visión general. Curso De la Mejora a la Innovación Docente. Master de Docencia Universitaria para el profesorado Novel. Universidad de Barcelona. Julio 2020.

Gestión (para ver la dificultad)

Tres reflexiones:

<https://innovacioneducativa.wordpress.com/2012/03/25/alcance-de-la-aplicacion-de-la-innovacion-educativa/>

<https://innovacioneducativa.wordpress.com/2019/07/10/por-que-es-tan-distinta-la-innovacion-educativa-a-otros-tipos-de-innovacion/>

<https://innovacioneducativa.wordpress.com/2018/02/05/por-que-la-innovacion-educativa-no-consigue-de-momento-transformar-la-educacion/>